

ТАКСОНОМИЯ - СТАНДАРТ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Авджи Алина Алимовна

Кафедра «Корпоративная экономика и управление»

ТГЭУ

Аннотация: Если бы в сфере «зеленого» финансирования специалисты определяли наиболее значимые процессы и решения, то принятие национальной таксономии отнесли бы к числу важнейших. Именно таксономия отвечает на простой и одновременно самый сложный вопрос: а что есть «зеленое» и устойчивое в экономике?⁵⁴

В настоящее время около 20 стран разработали национальные «зеленые» таксономии. Первопроходцами в области создания таксономии «зеленых» проектов являются Европейский Союз, Китайская Народная Республика, которые разработали и внедрили свои собственные версии, адаптированные к своим условиям, создавая глобальную сеть таких систем.

Наиболее известной среди них считается Таксономия ЕС, на которую ориентируются многие страны при формировании долгосрочных программ развития и стратегии энергоперехода благодаря ее проработанности и детальному описанию критериев⁵⁵.

Изучение опыта указанных стран, которые достаточно успешно решают проблемы модернизации экономики, концентрации ресурсов и средств на приоритетных инновационных проектах, конкурентоспособных технологий, является важным для дальнейшего совершенствования национальной классификации «зеленых» проектов.

Ключевые слова: таксономия; устойчивое развитие; риски; зеленая экономика; зеленое финансирование; «зеленые» проекты.

ВВЕДЕНИЕ.

Концепция «зеленой экономики» получает все больший общественный резонанс, так как предлагает модель развития, которая сочетает экономический рост с устойчивостью и заботой об окружающей среде. Переход к «зеленой» экономике невозможен без «зеленых» проектов, именно проекты в сфере возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, управления отходами, электротранспорта и сохранения биоразнообразия являются двигателем и реальным воплощением «зеленого» перехода, снижая выбросы и истощение ресурсов,

Провести разграничение между «зелеными» и «не зелеными» отраслями и технологиями - задача, которая решается в рамках создания «зеленых» таксономий (систем классификации проектов и критериев соответствия). Использование хорошо структурированной и ясной таксономии способствует

⁵⁴ Бик С.И. «ESG-трансформация банков и предприятий: вектор на устойчивое развитие» Экология производства 2022г

⁵⁵ Taxomania! International Overview Update 2022. — URL: <https://futureofsustainabledata.com/taxomania-international-overview-update-2022>

принятию обоснованных решений и формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, необходимых для достижения приоритетных экологических целей.

Цель исследования: изучение зарубежного опыта, который достаточно успешно решает проблемы модернизации экономики, концентрации ресурсов и средств на приоритетных инновационных проектах конкурентоспособных технологий.

Методологической основой исследования послужили общенаучные методы - формально-логический, системный и функциональный. Особое внимание уделено сравнительно-правовому анализу таксономий ЕС, Китая, России.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Исторически первой организацией, представившей свой подход к определению «зеленого» и свои критерии отнесения финансовых инструментов к данной категории, была Международная ассоциация рынков капитала (ICMA).

Принципы ICMA содержат общий перечень категорий допустимых «зеленых» проектов, таких как возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление отходами, сохранение биоразнообразия, экологически чистый транспорт, устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами и другие, чтобы обеспечить ясность для инвесторов, не вдаваясь в чрезмерную детализацию, но задавая рамки для прозрачного использования средств которые могут варьироваться в зависимости от страны и эмитента.

Целью Принципов не является определение конкретных оптимальных «зеленых» технологий, стандартов и подтверждений, приносящих устойчивую экологическую выгоду, для этого существует международные и национальные инициативы по созданию таксономий и номенклатур на основе видов деятельности с применением технических критериев отбора, а также по обеспечению сопоставимости между ними. Принципы ICMA остаются фундаментальным глобальным стандартом для рынка устойчивого финансирования. Их эффективность подтверждается тем, что в 2024 году 97% всех мировых выпусков устойчивых облигаций соответствовали этим стандартам⁵⁶.

На сегодня наиболее полным и эталонным перечнем требований в отношении «зеленых» проектов является таксономия Европейского Союза. Многие страны ориентируются на нее вне зависимости от географии, в том числе при формировании долгосрочных программ развития и стратегии энергоперехода.

Таксономия ЕС была утверждена в 2020 году Регламентом (ЕС) 2020/85213 Европейского парламента и Совета о создании основы для облегчения устойчивых инвестиций. В документе определены критерии «зеленых» и «устойчивых» проектов, оказывающих положительное влияние на климат, а

⁵⁶ https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/df7/Kriterii-dlya-opublikovaniya-Modelnaya-taksonomiya_.pdf

также процедура подтверждения соответствия данным критериям.

Таксономия ЕС позволяет отнести экономическую деятельность к экологически устойчивой, если она отвечает хотя бы одной из шести целей и не приводит к значительному негативному воздействию на окружающую среду с точки зрения какой-либо из них:

- 1) Смягчение последствий изменения климата.
- 2) Адаптация к изменению климата.
- 3) Устойчивое использование и охрана водных и морских ресурсов.
- 4) Переход к экономике замкнутого цикла.
- 5) Предотвращение и контроль за загрязнением окружающей среды.
- 6) Защита и восстановление биоразнообразия и экосистем⁵⁷

Таксономия помимо вклада в реализацию, какой-либо из указанных целей должна осуществляться с соблюдением минимально приемлемых социальных гарантий (в соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Всеобщей декларацией прав человека, Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека)⁵⁸.

Таксономия ЕС предусматривает три типа деятельности: низкоуглеродная деятельность, переходная деятельность и сопутствующая деятельность. Все указанные виды деятельности должны способствовать достижению целей «Зеленой сделки», то есть снижению влияния на окружающую среду к 2030-му и к 2050 году.

Важным отличием переходной деятельности является обязательное требование по раскрытию информации об участии в проектах по переходной энергетике в рамках нефинансовой отчетности. Также для переходной и сопутствующей деятельности устанавливаются дополнительные критерии отнесения к таким видам деятельности, проводится оценка эффективности таких критериев.

Технические критерии отбора определяют конкретные требования и пороговые значения для каждой деятельности. Эти критерии разрабатываются в рамках подзаконных актов, называемых делегированными актами.

Таксономия включает 13 секторов и более 100 видов деятельности и систематически расширяется.

В июле 2022г., после многочисленных дискуссий внутри Европейского Союза, был принят Дополнительный делегированный акт к Таксономии ЕС. В документе определены критерии для квалификации проектов газовой и атомной энергетике в качестве переходных видов деятельности.

Таксономия ЕС может использоваться любым типом организации, однако

⁵⁷ Захматов Д. Ю. Таксономия устойчивых финансов и ESG принципы // Мир экономики и управления. 2022. Т. 22, № 3. С. 5–20

⁵⁸ Чернышева Т.К. Европейские подходы к разработке концептуальных основ политики в области ESG // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2024. Т. 17. № 1. С. 136–155. DOI: 10.31249/kgt/2024.01.08

положения таксономии ЕС должны обязательно соблюдаться:

- государствами-членами ЕС и органами Европейского Союза, когда они устанавливают какие-либо общественные меры и стандарты;
- участниками финансового рынка, выпускающим соответствующие финансовые инструменты устойчивого развития;
- крупными компаниями (более 500 сотрудников) в соответствии с Директивой о нефинансовой отчетности⁵⁹.

В Китае первая национальная таксономия зеленых проектов - Каталог проектов для «зеленых» облигаций (Green Bond Endorsed Project Catalogue) была утверждена в декабре 2015 года.

Каталог был предназначен для финансовых организаций, определял приемлемые зеленые проекты и содержал рекомендации по классификации проектов и критериям приемлемости в следующих шести экологических секторах: сохранение энергии; предотвращение и контроль загрязнения; сохранение и переработка ресурсов; чистый транспорт; чистая энергия; экологическая защита и адаптация к изменению климата.

21 апреля 2021 года Народный банк Китая совместно с Национальной комиссией по развитию и реформам и Комиссией по регулированию ценных бумаг опубликовал измененную версию таксономии - «Green Bond Endorsed Project Catalogue (2021 Edition)». Она отличается от предыдущей версии существенно большей детализацией. В документе более глубоко проработаны технические критерии, по которым определяется соответствие проекта статусу «зеленого». В таксономии 2021 года (в отличие от таксономии 2015 года) нет разделов, посвященных «чистому» использованию угля и нефти, в том числе подраздела о модернизации угольных электростанций. При этом в перечень направлений, отнесенных к «зеленым», включены крупные ГЭС и атомная энергетика, которые являются критически важными для обеспечения развития и энергобезопасности Китая. Таксономия Китая касается финансовых услуг, предоставляемых для экономической деятельности, способствующих улучшению окружающей среды и более эффективному использованию ресурсов.

Виды экономической деятельности включают финансирование, операции и управление рисками для проектов в таких областях, как охрана окружающей среды, энергосбережение, чистая энергия, экологичный транспорт с нулевым уровнем выбросов и «зеленые» здания. Китайская таксономия в основном используется финансовыми учреждениями и корпорациями для выпуска «зеленых» облигаций на китайских внутренних рынках. Она представляет собой подробный «белый список» приемлемых видов экономической деятельности и проектов в различных секторах и подсекторах и позволяет его использовать как

⁵⁹ Фролова Е.Е. Новая экосистема финансового рынка Европейского Союза: цифровизация и устойчивость // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 3. С. 673–694.

гибкий инструмент, позволяющий адаптировать под разные стратегии инвестирования.

В ноябре 2021 года Национальный банк Китая совместно с Европейской Комиссией инициировали проект Common Ground Taxonomy. Цель данного проекта состоит в том, чтобы выявить сходства и различия в методологиях, подходах и критериях национальных таксономий ЕС и Китая.

Российская таксономия зеленых проектов утверждена постановлением Правительства РФ в сентябре 2021 г. Зеленые проекты могут выполняться в энергетике, промышленности и в сельском хозяйстве, в строительном комплексе, в водоснабжении и водоотведении, могут быть направлены на создание устойчивой инфраструктуры или на сохранение природных ландшафтов и биологического разнообразия.

В российской таксономии две части. В первой сгруппированы «зеленые» проекты, по которым объективно зафиксировано наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду и климат. Ко второй части отнесены адаптационные проекты, которые не могут по своим параметрам негативного воздействия на окружающую среду быть признаны зелеными, но стремятся к этому.

На основе таксономии, и в первую очередь на основе ее адаптационной части, российские предприятия смогут через некоторое время привлекать финансирование через кредиты или облигации из категории переходных финансов. По оценкам Банка России, очень важна переходная категория, потому что как таковых зеленых предприятий немного, но есть огромное количество компаний, которые нуждаются в трансформации и финансировании этой трансформации.

В российской таксономии в качестве базового критерия оценки «зеленых» проектов используется уровень выбросов парниковых газов (CO₂ эквивалент). При этом многочисленные значения данного показателя сопоставимы значениям, утвержденным в Таксономии ЕС^{60, 1}

Для того чтобы «зеленый» или адаптационный проект соответствовал критериям таксономии, он должен советовать следующим требованиям:

- Проект поможет осуществить достижение целей Парижского соглашения по одной или нескольким из следующих целей устойчивого развития ООН: Цель № 6 (Чистая вода и санитария), Цель № 7 (Доступная и чистая энергия), Цель № 8 (Достойная работа и экономический рост), Цель № 9 (Индустриализация, инновация, инфраструктура), Цель № 11 (Устойчивые города и сообщества), Цель № 12 (Рациональное потребление и производство), Цель № 13 (Срочные меры по борьбе с изменением климата), Цель № 14 (Рациональное использование ресурсов океана), Цель № 15 (Рациональное использование экосистем суши).

- Проект способствует достижению таких целей как: сохранение, охрана

⁶⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской Федерации».

или восстановление окружающей среды, снижение вредных выбросов в атмосферу или уменьшение отходов, уничтожающих окружающую среду, сокращение выбросов парниковых газов, а также повышение энергоэффективности и рациональное использование ресурсов.

- Соответствие технологическим показателям Наилучшей Доступной Технологии (Представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения).

- Отсутствие значимых побочных эффектов на окружающую среду (принцип Do Not Significant Harm). Для проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, принцип Do Not Significant Harm выполняется при соответствии проекта требованиям законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

- Соответствие федеральным законам и постановлениям правительства Российской Федерации

Для того, чтобы верифицировать свои «зеленые» и «адаптационные» проекты инициатору выпуска, в качестве которого может выступить банк, необходимо передать пакет документов подтвержденному верификатору, затем верификатор проверяет документы по критериям таксономий и делает заключение, которое направляется Методологическому центру верификации ВЭБ. РФ, после чего проект признается верифицированным, и инициатор получает разрешение⁶¹. (См. Таб.1)

Таблица 1.

Характеристики национальных зелёных таксономий (ЕС, Китай, Россия)⁶²

Характеристика	Таксономия ЕС	Таксономия Китая	Таксономия России
Год утверждения	2020 (с обновлениями)	2021 (обновлена 2025)	2021
Основные цели	6 экологических целей + DNSH + соц. гарантии	Улучшение ОС, ресурсоэффективность; включает ГЭС, атом	ЦУР ООН, снижение выбросов CO ₂
Типы деятельности	Низкоуглеродная, переходная (газ, атом), сопутствующая	"Белый список"; исключает "чистый" уголь	"Зелёные" + адаптационные (переходные)
Базовый критерий	Технические пороги + DNSH	Детальные секторальные критерии	Выбросы CO ₂ + Наилучшие Доступные Технологии + DNSH

⁶¹ Таксономия «зеленых» финансов, разработанная ВЭБ. РФ. // Ссылка:

<https://veb.ru/files/?file=21397339688b9a48ff05f309243bb176.pdf>

⁶² Составлено автором

Сектора/фокус	13 секторов, >100 видов	Энергосбережение, чистая энергия, транспорт	Энергетика, промышленность, сельхоз, строительство
Особенности	Эталонная, обязательна для крупных компаний ЕС	Гибкая, фокус на энергобезопасности	Переходная категория для трансформации предприятий

В октябре 2023 года Узбекистан утвердил Национальную «Зеленую» таксономию для «зеленой» деятельности (ПКМ «Об утверждении Национальной «зелёной» таксономии» от 25.10.2023 г. № 561). В документе определены категории и критерии для «зеленых» проектов, имеющих право на финансирование посредством «зеленых» облигаций и займов, определены приоритетные отрасли исходя, прежде всего, из стратегических направлений и целевых показателей, предусматриваемых концепцией «зеленой» экономики Узбекистана. В целом, отрасли, которые Узбекистан рассматривает как приоритетные, в значительной степени совпадают с отраслями, приоритетными для других стран, также использующих таксономию на основе видов деятельности.

Национальная таксономия имеет стратегическое значение и в ближайшие годы она должна оказать огромное влияние на бизнес:

во-первых, таксономия станет основой для выпуска «зеленых» облигаций.

во-вторых, банки и другие финансовые игроки должны будут отчитываться о своей деятельности и должны будут скорректировать свою кредитную политику на основе этих критериев. Это даст возможность лучше проанализировать и сравнить их портфели, чтобы отсеять любые варианты «зеленого» пиара (greenwashing).

в-третьих все больше компаний должны будут разработать нефинансовую отчетность об экологической устойчивости своей деятельности на основе таксономии.

Следует отметить, что в связи с развитием интеграции экономики Узбекистана в мировую экономику и построением международных отношений по многочисленным экономическим и политическим вопросам, неизбежной необходимостью становится выработка и синхронизации условий и критериев «зеленых»/устойчивых видов деятельности и их финансирования. Поэтому национальный стандарт должен быть близок к международным стандартам

С одной стороны, таксономия Узбекистана предоставляет возможность широкому кругу инвесторов вкладывать свои средства в «зеленые» проекты компаний Узбекистана, прошедшие основательную верификацию независимым аккредитованным органом. С другой стороны, отчетность иностранных инвесторов может строиться на таксономии ЕС, подход которой отличается от подхода национального аналога. В результате у компаний могут возникнуть сложности с верификацией информации, раскрываемой в соответствии с

требованиями таксономии ЕС, что может потребовать дополнительной проработки имеющихся материалов верификатора, что приводит к непрозрачности принятия решений, сложности оценки достигнутых результатов и высоким трансакционным издержкам.

Для этого директивные и регулирующие органы должны определить общие конструктивные особенности, согласовать метрики воздействия и стандарты учета, а также использовать подход и адаптировать ко всему остальному, заимствуя шаблоны или критерии у других и корректируя их по мере необходимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Экономическое развитие каждой конкретной страны напрямую зависит от действий правительства этой страны, от тех приоритетов, которые правительство определяет в своих нормативных актах, но для того чтобы таксономия была эффективной, она должна соответствовать как национальным целям страны, где будет применяться, так и сложившемуся в текущий момент видению того, что понимают под «зелеными» видами деятельности все игроки рынка. Это поможет инвесторам финансировать «зеленые» проекты в различных странах, а также будет способствовать снижению издержек на дополнительные проверки и верификацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бик С.И. ESG-трансформация банков и предприятий: вектор на устойчивое развитие // Экология производства. — 2022.
2. Волосатова А.А. Развитие системы критериев таксономии зеленых проектов модернизации промышленных предприятий // Сборник докладов Международного форума «Экология». 23–24 мая 2022 г.
3. Захматов Д.Ю. Таксономия устойчивых финансов и ESG принципы // Мир экономики и управления. — 2022. — Т. 22, № 3. — С. 5–20.
4. Канунников А.А. Взгляд на экологическую и социальную таксономию в ЕС // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. — 2023. — №5. — С. 97–112. DOI: [10.15211/vestnikieran5202397112](https://doi.org/10.15211/vestnikieran5202397112).
5. Taxomania! International Overview Update 2022. — URL: <https://futureofsustainabledata.com/taxomania-international-overview-update-2022>.
6. Фролова Е.Е. Новая экосистема финансового рынка Европейского Союза: цифровизация и устойчивость // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. — 2020. — Т. 24, № 3. — С. 673–694.
7. Чернышева Т.К. Европейские подходы к разработке концептуальных основ политики в области ESG // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. — 2024. — Т. 17, № 1. — С. 136–155. DOI: [10.31249/kgt/2024.01.08](https://doi.org/10.31249/kgt/2024.01.08).